

EUROPEAN

POLICY BRIEF

NOTE D'ORIENTATION POLITIQUE - 1

PROJET: ALMASI

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-08

TOPIC: Global cooperation in not-for-profit open access publishing

DATE: 30/06/2026

Introduction

ALMASI s'efforce de fournir à la communauté scientifique d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine un écosystème de communication savante à but non lucratif, de haute qualité et durable. Il s'agit du premier projet européen à réunir ces trois régions dans le but principal d'établir des normes communes, des ressources pédagogiques et des recommandations politiques harmonisées qui serviront d'exemple à la communauté internationale de l'accès ouvert Diamant. Le projet porte sur la mise en place d'un cadre pour le transfert de connaissances en matière de compétences éditoriales non technologiques, de gestion et de financement, grâce au partage de bonnes pratiques, à l'harmonisation des normes de qualité et des supports de formation, ainsi qu'à l'élaboration de politiques coordonnées pour l'accès ouvert Diamant.

L'objectif global d'ALMASI est de développer un écosystème de communication scientifique harmonisé à l'échelle mondiale, à but non lucratif, de haute qualité et durable, capable de mettre en œuvre un modèle d'accès ouvert Diamant comme pratique standard de publication scientifique de qualité.

Ce bulletin présente les conclusions de la première moitié du projet, couvrant :

- Le rapport de cadrage et le rapport sur le paysage de l'écosystème de l'accès ouvert Diamant dans trois régions¹, qui ont fourni des informations sur le paysage régional, national et international de l'accès ouvert Diamant, sa portée, les politiques qui le soutiennent et ses mécanismes de financement.
- L'identification des supports de formation existants et l'élaboration de parcours d'apprentissage.
- Les discussions menées lors des forums sur la politique d'accès ouvert Diamant.

Les analyses et recommandations de ce bulletin de politique partent du principe que la connaissance scientifique est un bien public mondial et soulignent que l'accès ouvert Diamant et piloté par la communauté est une condition essentielle pour une communication scientifique équitable et durable à long terme.

1. POLITIQUES ET CADRES RÉGLEMENTAIRES AUX NIVEAUX NATIONAL ET RÉGIONAL

Données et analyse

Le *Landscape Report on Diamond Open Access (OA) Publishing in Africa, Europe and Latin America* d'ALMASI (Rico-Castro, de Pablo Llorente & Bonora 2026) (rapport sur le paysage de l'édition en accès ouvert Diamant en Afrique, en Europe et en Amérique latine) a fourni un aperçu représentatif de l'écosystème de l'accès ouvert Diamant, des politiques, du financement et des contextes connexes dans 44 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine. Un cadre analytique commun a été utilisé pour tous les pays. Pour l'Afrique, 12 pays ont été étudiés : Algérie, Angola, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mozambique, Ouganda, Sénégal, Tanzanie et Togo. En Europe, 15 pays ont été analysés : Allemagne, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Serbie et Suisse. Enfin, en Amérique latine, 18 pays ont été examinés : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, El Salvador, Uruguay et Venezuela. Pour chacun de ces pays et régions, des recommandations locales visant à améliorer l'accès ouvert Diamant ont été formulées. Le Rapport d'ALMASI sur le paysage montre que, parmi les pays examinés, l'existence, la maturité et la portée des politiques soutenant l'accès ouvert Diamant varient considérablement. Cette conclusion fait écho au rapport de cadrage d'ALMASI (Laakso et Taskin 2025), qui a constaté que les documents sur l'accès ouvert Diamant varient en termes d'orientation et de maturité d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre.

Enjeu clé

Une comparaison des situations dans ces différents pays a permis de formuler des observations et des recommandations communes sur les politiques et le financement de l'accès ouvert Diamant, aux niveaux national et régional. Les politiques nationales présentent une fragmentation normative considérable, et les politiques en matière de science ouverte ne se traduisent pas par des instruments juridiques contraignants pour l'accès ouvert Diamant. Pour en assurer le développement, il faut des politiques normatives bien harmonisées aux niveaux régional et international, des instruments et des politiques de reconnaissance universitaire, ainsi qu'un soutien juridique à l'accès ouvert Diamant dans les politiques nationales en matière de science ouverte, de recherche et d'enseignement supérieur. De plus, dans les trois régions étudiées, l'accès ouvert Diamant repose fortement sur le travail bénévole. Or, celui-ci est insuffisamment reconnu et récompensé, ce qui décourage l'engagement à long terme et nuit à la stabilité des équipes éditoriales. Ce manque de reconnaissance et de récompense entrave la continuité, la qualité et l'évolutivité de l'accès ouvert

¹ Laakso, M., & Taskin, Z. (2025). D1.1 Scoping Report on Non-for-profit Publishing Ecosystems. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18257718> ; Rico-Castro, P., de Pablo Llorente, V., & Bonora Eve, L. (2026). *Landscape Report on Diamond Open Access Publishing in Africa, Europe, and Latin America*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18377966>

Diamant dans la plupart des pays et régions analysés. Dans toutes les régions, un écosystème d'accès ouvert Diamant durable nécessite des engagements politiques plus forts, qui inciteraient les chercheurs à choisir les voies Diamant ainsi qu'un financement public plus stable de la part des gouvernements, des bailleurs de fonds et des organismes de recherche. Les préoccupations concernant l'influence commerciale et les systèmes d'évaluation de la recherche qui sous-évaluent l'édition communautaire révèlent également des obstacles structurels plus profonds.

Implications politiques et recommandations

- Des politiques d'accès ouvert harmonisées pour l'édition Diamant devraient être élaborées au niveau national dans chaque pays. En outre, des cadres réglementaires internationaux devraient être élaborés et adoptés par les principales organisations internationales (GRC, ISC, etc.). Ces politiques devraient être spécifiquement conçues pour reconnaître, récompenser et soutenir le modèle d'accès ouvert Diamant. Ces politiques nationales en matière d'accès ouvert Diamant devraient être harmonisées aux niveaux régional et international, afin que les chercheurs puissent plus facilement faire des choix plus éclairés et plus abordables financièrement quant au lieu et au mode de publication, notamment les plateformes d'accès ouvert Diamant ; contribuer à la ligne éditoriale des éditeurs en accès ouvert Diamant et aider à pérenniser ces canaux.
- Les réseaux institutionnels régionaux existants (par exemple CAMES en Afrique francophone, Redalyc-AmeliCA, Latindex et SciELO en Amérique latine, l'European Diamond Capacity Hub (EDCH) et les National Capacity Centres (NCC) en Europe) devraient être habilités à assumer cette tâche, en étroite collaboration avec CoARA et les cadres d'évaluation de la recherche.
- Une collaboration entre les institutions au sein des régions et entre celles-ci, ainsi que des politiques nationales en matière d'accès ouvert Diamant, devraient être mises en place si nécessaire.
- Les cadres réglementaires devraient inclure la conception et la mise en œuvre de mesures incitatives ainsi que de mécanismes de récompense et de reconnaissance pour l'édition, l'évaluation par les pairs et la publication dans des supports d'accès ouvert Diamant.
- Un effort de plaidoyer coordonné devrait être entrepris pour positionner l'accès ouvert Diamant comme un bien public et pour renforcer le soutien politique, institutionnel et des chercheurs en sa faveur.

2. SOUTIEN FINANCIER STABLE

Données et analyse

Le *Scoping Report* (rapport de cadrage) d'ALMASI (Laakso & Taskin 2025) aborde certains aspects du financement de l'accès ouvert Diamant dans les trois régions. Environ 60 % des revues africaines en accès ouvert Diamant interrogées s'appuient entièrement ou partiellement² sur le travail bénévole, et environ 50 % reçoivent du financement institutionnel. Un nombre presque égal de répondants considère leurs sources de financement comme stables ou très stables (40,1 %), et instables ou très instables (39,2 %). La plupart des revues africaines en accès ouvert Diamant interrogées s'appuient sur un soutien institutionnel en nature, notamment des services informatiques généraux. Des contraintes financières affectent 75 % des répondants, et près de la moitié font état d'un manque de ressources humaines.

En Amérique latine, les mécanismes de financement intègrent les coûts dans les structures existantes, en combinant des fonds publics et des appels à propositions concurrentiels. Bien que ce modèle soit opérationnel depuis longtemps, il reste néanmoins institutionnellement précaire et vulnérable, en raison de l'absence de mécanismes de financement dédiés aux revues savantes et d'une reconnaissance institutionnelle formelle. Le modèle repose sur des infrastructures ouvertes consolidées, notamment OJS, et sur une forte coopération interinstitutionnelle. La principale source de financement provient des universités publiques, qui couvrent généralement les coûts de

² Kuchma, I., & Ševkušić, M. (2024). Landscape of no-fee open access publishing in Africa. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12792474>

l'infrastructure technologique. De plus, les agences pour la science et la technologie disposent de divers mécanismes pour soutenir l'accès ouvert Diamant. Une enquête menée auprès de 1 145 revues³ a révélé que 70,2 % des revues reçoivent un financement du secteur universitaire. Il existe néanmoins peu de mécanismes de financement dédiés aux revues.

En Europe, les mécanismes de financement à la disposition des revues varient considérablement d'un pays à l'autre⁴. Certains pays accordent des subventions à toutes les revues nationales à comité de lecture publiées, tandis que d'autres pays recourent à des subventions accordées sur sélection. 66 % des prestataires de services d'accès ouvert Diamant reçoivent un financement de leurs institutions mères. Le soutien en nature des institutions mères (par exemple au niveau du personnel, des locaux, de l'hébergement) et le travail bénévole sont les deux mécanismes de financement les plus courants⁵. 48 % des prestataires de services d'accès ouvert Diamant ont recours à des subventions ou à des aides à durée limitée ou négociées périodiquement.

Le *Landscape Report on Diamond Open Access (OA) Publishing in Africa, Europe and Latin America* d'ALMASI constate que les politiques nationales dans ces trois régions continuent de privilégier d'importantes dépenses pour l'édition basée sur les frais de publication (APC), avec un financement marginal pour l'accès ouvert Diamant. L'allocation des ressources est très inégale. Il existe un besoin urgent de financement structurel et d'un rééquilibrage des investissements publics⁶.

Enjeu clé

La consolidation de l'accès ouvert Diamant nécessite des investissements dans des plateformes d'infrastructure supranationales partagées, des ressources humaines et des mécanismes d'assurance qualité pour la communication scientifique ; ainsi que l'élaboration de stratégies nationales comprenant des mécanismes de financement solides et dédiés aux éditeurs en accès ouvert Diamant.

Implications politiques et recommandations

- Les approches politiques relatives à l'accès ouvert Diamant devraient tenir compte des différentes trajectoires des systèmes, englobant à la fois les voies de transition depuis les modèles d'édition commerciale et le renforcement à long terme des systèmes d'accès ouvert Diamant existants, soutenus par des infrastructures publiques et institutionnelles.
- Il convient d'élaborer des politiques et des stratégies nationales bien harmonisées au niveau international, comprenant des mécanismes de financement durables à long terme pour l'accès ouvert Diamant. Dans un souci d'harmonisation internationale, ce financement peut être soumis au respect progressif des normes internationalement reconnues en matière d'accès ouvert Diamant, telles que la norme Diamond OA Standard (DOAS)⁷.
- Les politiques nationales doivent être coordonnées de manière à fournir un financement aux organisations supranationales qui fournissent les plateformes d'infrastructure essentielles, l'interopérabilité, les mécanismes d'assurance qualité, le suivi et la coordination de l'écosystème de l'accès ouvert Diamant, notamment :DOAJ, PKP⁸, EDCH, AJOL et Redalyc-AmeliCAca.

³ Becerril Garcia, A. (2021). La infraestructura que sostiene el Acceso Abierto no comercial en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Resultados de la encuesta regional a revistas científicas (A. Becerril Garcia & S. Córdoba González, éd. ; pp. 117–145). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/112502>

⁴ Laakso, M. & A.-M. Multas. (2023). European scholarly journals from small- and mid-size publishers: mapping journals and public funding mechanisms Open Access. *Science and Public Policy*, 50:3, 445–456. <https://doi.org/10.1093/scipol/scac081>

⁵ Bosman, J., Frantsvåg, J. E., Kramer, B., Langlais, P.-C., & Proudman, V. (2021). OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>

⁶ Rico-Castro, P., de Pablo Llorente, V., & Bonora Eve, L. (2026). *Landscape Report on Diamond Open Access Publishing in Africa, Europe, and Latin America*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18377966>

⁷ <https://zenodo.org/records/15227981>

⁸ PKP est l'acronyme de Public Knowledge Project, l'organisation qui développe Open Journal Systems (OJS), la plateforme de publication open source la plus utilisée au monde pour les revues scientifiques, les monographies et les prépublications <https://pkp.sfu.ca/>

- Les politiques nationales devraient veiller à ce que le soutien en nature apporté par les institutions mères des éditeurs en accès ouvert Diamant devienne une caractéristique structurelle de ce modèle, intégrée dans des cadres de financement public à long terme. Cette combinaison de sources de financement locales et internationales est nécessaire pour garantir un écosystème de l'accès ouvert Diamant de haute qualité.

3. LE MULTILINGUISME DANS L'ACCÈS OUVERT DIAMANT

Données et analyse

Pölonen et al. (2021)⁹ montrent que 75 % de toutes les revues avec APC (frais de publication) répertoriées dans le DOAJ sont exclusivement en anglais, contre 33 % des revues en accès ouvert Diamant. 39% des revues diamant publient en plusieurs langues, incluant l'anglais, contre 14 % pour les revues avec APC. Les chercheurs constatent que seulement 2 % des revues avec APC publient exclusivement dans d'autres langues à travers le monde. En revanche, parmi les revues en accès ouvert Diamant, seules 33 % sont exclusivement en anglais et 29 % publient exclusivement dans des langues autres que l'anglais. Les auteurs concluent que l'édition basée sur les APC n'est pas un modèle de financement viable pour l'édition en accès ouvert dans la plupart des langues autres que l'anglais. Ces chiffres sont corroborés par les conclusions du *Scoping Report* d'ALMASI (Laakso & Taskin 2025). Sur l'ensemble des 20 355 revues en accès ouvert Diamant examinées dans les trois régions, les revues exclusivement en anglais constituent une minorité d'environ un cinquième ou moins. En Amérique latine, 1 150 revues sur les 5 821 étudiées sont publiées exclusivement en anglais, en Europe 2 882 sur 13 202 et en Afrique, 138 sur 1 351. L'édition scientifique dans des langues autres que l'anglais et l'édition multilingue constituent incontestablement une caractéristique déterminante de l'écosystème de l'accès ouvert Diamant.

Les revues multilingues – publiées en anglais et dans au moins une autre langue – représentent le groupe le plus important dans chaque région. Cela reflète une forte tradition d'inclusivité linguistique et d'accessibilité régionale. De nombreuses revues en accès ouvert Diamant publient exclusivement dans des langues autres que l'anglais (notamment l'espagnol, le portugais, le français et le swahili) : 2 266 sur 5 821 en Amérique latine¹⁰, 4 626 sur 13 202 en Europe et 207 sur 1 351 en Afrique. Sur la base de 88 millions d'articles et 1,48 milliard de références provenant d'*OpenAlex* et de *Dimensions*, une étude de 2026 révèle que la part des publications savantes en anglais a diminué, passant de 94 % à 85 % entre 1990 et 2023. Il semble que les publications savantes en indonésien, en portugais et en espagnol se développent plus rapidement que celles en anglais grâce à des politiques nationales efficaces et à des infrastructures régionales d'édition solides¹¹. En outre, des initiatives régionales contribuent à l'édition multilingue, telles que l'accord SEGIB entre les gouvernements ibéro-américains¹².

Enjeu clé

Ces chiffres montrent à quel point le multilinguisme est important dans l'accès ouvert Diamant, donnant à ce modèle d'édition un rôle crucial pour la société. Le multilinguisme rend la recherche et les travaux universitaires accessibles aux chercheurs, aux professionnels et aux citoyens qui maîtrisent généralement mieux les langues locales et régionales, ainsi qu'à la société dans son ensemble. Plus précisément, l'édition dans les langues nationales – autres que l'anglais, le français, l'espagnol ou le portugais – contribue au développement de la terminologie de la recherche et à la qualité de la communication savante dans ces langues. Elle facilite également la compréhension des résultats de la recherche par la société, non seulement par les praticiens – éducateurs, travailleurs sociaux, professionnels de la santé, ingénieurs agronomes, forestiers et en gestion de l'eau – mais

⁹ Pölonen, J., Kulczycki, E., Late, E., Røeggen, V., & Sivertsen, G. (2021). Response to BOAI steering committee concerning multilingualism in Gold OA publishing environment. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5592704>

¹⁰ Les données de Latindex (2026) confirment cette tendance : sur les 9 162 revues actives fonctionnant dans la région, l'espagnol (6 999 titres) et le portugais (3 590) dépassent largement l'offre en anglais (3 993).

¹¹ Pradier, C., Céspedes, L., & Larivière, V. (2026). How multilingual is scholarly communication? Mapping the global distribution of languages in publications and citations. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 77(5), 699–713. <https://doi.org/10.1002/asi.70055>

¹² <https://theconversation.com/el-valor-del-multilinguismo-en-la-comunicacion-de-la-ciencia-225363>

aussi par les décideurs politiques et par les acteurs économiques, en particulier les PME, qui stimulent l'innovation au niveau local, créant ainsi des emplois et favorisant la croissance économique. Lorsque ce sont des communautés qui les dirigent, les publications en accès ouvert Diamant sont souvent des travaux de recherche dans les langues nationales et régionales qui répondent à des besoins sociétaux locaux, régionaux ou spécialisés, et diffusent ainsi la recherche via des plateformes nationales et régionales de confiance, tout aussi importantes que les canaux internationaux de diffusion savante en anglais.

Implications politiques et recommandations

- Les politiques nationales et régionales devraient accorder au moins autant d'attention, voire davantage, à l'édition en accès ouvert Diamant multilingue par rapport à leurs pratiques habituelles en faveur des revues et ouvrages internationaux exclusivement en anglais. Seules les politiques au niveau national sont en mesure de soutenir correctement l'édition scientifique dans les langues locales et régionales pertinentes pour les acteurs sociétaux locaux et régionaux, tels que les professionnels et les PME.
- Non seulement le soutien à l'accès ouvert Diamant doit prendre la forme d'un financement cohérent, stratégique et à long terme, mais il doit également s'inscrire dans des mécanismes de reconnaissance et de récompense appropriés au sein des systèmes d'évaluation de la recherche locaux et régionaux, où ces reconnaissances et récompenses ne sont pas uniquement liées à la publication en anglais. Comme le montrent les cas de l'indonésien, de l'espagnol et du portugais, les politiques nationales et des infrastructures d'édition régionales solides ont des effets positifs pour la préservation et l'expansion de la communication scientifique multilingue.
- Les politiques devraient également soutenir et renvoyer vers les infrastructures qui améliorent la visibilité mondiale des résultats de recherche multilingues grâce à des métadonnées multilingues, des services d'indexation et des outils de traduction.

4. PLATEFORMES ET CENTRES DE CAPACITÉ NATIONAUX ET RÉGIONAUX

Données et analyse

Les deux rapports, le *Landscape Report on Diamond Open Access (OA) Publishing in Africa, Europe and Latin America* d'ALMASI (Rico-Castro, de Pablo Llorente et Bonora, 2026) et le *Scoping Report* d'ALMASI (Laakso et Taskin, 2025) soulignent l'importance des plateformes et centres de capacité nationaux et régionaux qui fournissent des services pour l'accès ouvert Diamant. Parmi les centres de capacité nationaux en Europe, on peut citer OpenEdition en France, FECYT en Espagne, Hrcak en Croatie, PublN au Portugal et TSV en Finlande. En Europe, 17 autres centres de capacité nationaux sont en cours de création, en collaboration avec l'EDCH. En Amérique latine, des plateformes régionales telles que Redalyc-AmelICA, CSUCA, Latindex et SciELO, aux côtés de structures gouvernementales et régionales comme le CEDIA, des consortiums universitaires et des organisations scientifiques et technologiques – telles que Minciencias-Colombia, Senascyt-Panamá et CONARE-Costa Rica – jouent un rôle central dans la mise à disposition de capacité et de services pour les publications en accès ouvert Diamant. En Afrique, African Journals Online (AJOL) est une plateforme d'édition continentale hébergeant des revues en accès ouvert Diamant. L'initiative la plus récente de la bibliothèque de l'université du Cap, l'African Platform for Open Scholarship (APOS), héberge certains livres et revues en accès ouvert Diamant. Parmi les plateformes régionales, figure *Le Grenier des savoirs* de l'Association Science Afrique, au service des revues africaines en accès ouvert Diamant publiées en français et dans les langues africaines. COPPHA PublishNow est une plateforme de santé publique pilotée par WACREN, qui soutient les flux de publication en accès ouvert Diamant, les épirevues et l'intégration des entrepôts. Dans toutes les régions, Open Journal System (OJS) est le logiciel sur lequel on s'appuie fortement pour éditer des revues en accès ouvert Diamant. Des plateformes nationales soutiennent l'accès ouvert Diamant en Algérie, en Éthiopie et en Afrique du Sud. Le type de plateforme le plus courant est toutefois institutionnel, et les niveaux de service ainsi que la visibilité varient.

Enjeu clé

L'Amérique latine dispose d'un écosystème de l'accès ouvert Diamant mature, établi de longue date et décentralisé, soutenu par des infrastructures non commerciales dirigées par les universités. L'Europe coordonne et organise rapidement des services d'accès ouvert Diamant aux niveaux national et régional. En Afrique, une coordination accrue aux niveaux national et régional est nécessaire pour renforcer l'édition institutionnelle en accès ouvert Diamant.

Implications politiques et recommandations

- Des politiques de financement aux niveaux national et régional devraient être mises en place pour stimuler, renforcer et soutenir les centres de capacité et les plateformes dédiées à l'accès ouvert Diamant.
- Les plateformes et les centres de capacité nationaux et régionaux devraient tirer parti des réseaux institutionnels existants si nécessaire, en s'alignant sur les politiques régionales et internationales. Les plateformes et les centres de capacité nationaux et régionaux dédiés à l'accès ouvert Diamant sont proches des communautés nationales et régionales : ils connaissent la juridiction locale, l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche au niveau national, les langues locales dans lesquelles les chercheurs publient, ainsi que les traditions épistémiques et les disciplines scientifiques locales. Dans les pays où ils existent déjà, ils jouent un rôle crucial dans l'harmonisation et l'organisation de l'accès ouvert Diamant. Les groupes de travail et les réseaux nationaux peuvent rassembler les parties prenantes pour favoriser le changement culturel, renforcer la bibliodiversité et fournir des plateformes communes pour la coordination, le renforcement des capacités et l'harmonisation des politiques.
- Il convient de soutenir les services partagés et les infrastructures communes afin de répondre aux besoins des nombreux membres de ces réseaux en matière de flux rédactionnels, d'hébergement, de découverte et de préservation, en particulier lorsque ces services peuvent être fournis par la consolidation de plateformes existantes ou, si nécessaire, par le développement collectif de nouvelles infrastructures institutionnelles partagées.

5. FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Données et analyse

Le *Landscape Report* d'ALMASI révèle que le renforcement des capacités en matière de travail éditorial et d'édition est largement concentré dans des institutions ou des initiatives bénéficiant d'un financement temporaire dans les trois régions. ALMASI a dressé un inventaire des supports de formation et des parcours d'apprentissage disponibles dans les trois régions couvertes par le projet, et procède actuellement à leur systématisation sous forme de parcours d'apprentissage et de programmes de formation. Ce registre¹³ rassemble environ 250 ressources de formation issues de différentes initiatives internationales, nationales et régionales liées à l'édition en accès ouvert Diamant, couvrant des thèmes tels que la gouvernance éditoriale, la viabilité économique, la qualité et l'éthique éditoriales, l'infrastructure technique, l'indexation et la visibilité. Le matériel comprend notamment des cours, des manuels, des vidéos et des lignes directrices, et est disponible en quatre langues (anglais, français, espagnol et portugais). Construit selon un processus itératif d'identification, de sélection et de curation, le registre applique des critères de pertinence, de crédibilité de la source, de réutilisabilité du matériel et d'accès ouvert.

Enjeu clé

Nous estimons que le renforcement des capacités, la formation du personnel éditorial et les échanges de personnel doivent être coordonnés aux niveaux national et régional. Les données issues du projet mettent en évidence une conclusion analytique clé : les catalogues existants manquent souvent de données structurées sur la manière dont les supports de formation sont utilisés dans la pratique, ce qui limite leur valeur d'usage. Certains thèmes de formation importants – pratiques visant à améliorer la visibilité et la découvrabilité, lignes directrices EDIB pour les éditeurs, sélection et gestion des

¹³ Projet ALMASI. (2026). Registre ALMASI des ressources de formation et schéma de classification. Document descriptif. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18430310>

plateformes de publication, mise en place d'un cadre de gouvernance transparent et solide – n'ont pas été abordés dans les supports de formation identifiés. Il existe également un besoin de programme de formation complet, multilingue et harmonisé entre les régions et les langues. De plus, les formations doivent être mieux harmonisées en termes de contenu et de certification, et leur reconnaissance devrait s'inscrire dans le cadre de certifications reconnues à l'échelle internationale.

Implications politiques et recommandations

- La formation et le renforcement des capacités des spécialistes de l'accès ouvert Diamant devraient être organisés, facilités et soutenus au niveau des plateformes et centres de capacité nationaux et régionaux pour ce modèle d'édition. Ces organisations sont généralement proches des communautés nationales et régionales, capables d'assurer une formation multilingue, et mieux informées et intégrées dans l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche à ce niveau.
- Un cadre de certification international pour les spécialistes de l'accès ouvert Diamant devrait être élaboré afin de reconnaître et de valider de manière appropriée les niveaux d'expertise alignés sur les normes internationales.
- Les pratiques de formation devraient être documentées à l'aide de métadonnées structurées afin d'améliorer la transparence et la réutilisabilité ; il convient également de développer des modules de formation sur les pratiques pour améliorer la visibilité et la découvrabilité, d'élaborer des lignes directrices EDIB pour les éditeurs, de sélectionner et de gérer les plateformes d'édition, et d'établir un cadre de gouvernance transparent et solide.
- Des programmes d'échanges internationaux destinés aux spécialistes de l'accès ouvert Diamant devraient être organisés non seulement pour harmoniser davantage les services de haute qualité liés à ce modèle d'édition, mais aussi pour créer un réseau international cohésif de ces spécialistes.

6. COOPÉRATION INTERNATIONALE À PLUS LONG TERME

Données

Kuchma & Ševkušić (2024) « *Landscape of no-fee open access publishing in Africa* »,¹⁴ ; Becerril-García (2024) « *Science as a Public Good: The Role of Community and Digital Technologies for Equity, Sustainability and Development in the Global South* »¹⁵ ; le *Scoping Report* d'ALMASI (Laakso & Taskin 2025) ; et le *Landscape Report on Diamond Open Access (OA) Publishing in Africa, Europe and Latin America* d'ALMASI (Rico-Castro, de Pablo Llorente et Bonora 2026) soulignent tous l'importance des plateformes et des centres de capacité nationaux et régionaux qui fournissent des services pour l'accès ouvert Diamant en Afrique, en Europe et en Amérique latine. Ils montrent également qu'une coordination nationale et internationale est nécessaire pour élaborer des politiques et des stratégies, y compris des mécanismes de financement durables à long terme pour l'accès ouvert Diamant. La coopération internationale devrait également renforcer la coordination entre les infrastructures scientifiques ouvertes mondiales qui soutiennent l'accès ouvert Diamant, notamment les services d'indexation, les agrégateurs de métadonnées et les plateformes d'édition. Ces infrastructures offrent l'interopérabilité et la transparence nécessaires pour relier les écosystèmes d'édition nationaux et régionaux.

Enjeu clé

Ces résultats montrent qu'il est nécessaire de mettre en place une coordination internationale à plus long terme des infrastructures et des financements indispensables à un accès ouvert Diamant de haute qualité, non seulement en Afrique, en Amérique latine et en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie.

¹⁴ <https://doi.org/10.5281/zenodo.12792474>

¹⁵ <https://doi.org/10.56042/alis.v71i4.14248>

Implications politiques et recommandations

Nous recommandons de mobiliser les mécanismes généraux de la CE pour l'alignement des politiques en vue d'une coopération entre les trois régions et au-delà, et d'identifier des partenariats bilatéraux spécifiques susceptibles de contribuer à la coordination de l'accès ouvert Diamant et de renforcer le dialogue politique multilatéral. Les mécanismes suggérés comprennent :

- **Des évaluations approfondies** du système de communication scientifique d'un pays et/ou d'une région, débouchant sur des recommandations politiques concrètes sur la manière de renforcer l'accès ouvert Diamant, d'identifier les défis et de coordonner les efforts avec d'autres régions/pays. Cette évaluation peut être générale ou se concentrer sur des aspects spécifiques et doit être réalisée par des experts.
Mécanisme de la CE : Facilités d'appui aux politiques - Pays (*Policy Support Facility (PSF) - Country*)
- **Exercice d'apprentissage mutuel**, mécanisme pair-à-pair structuré où des décideurs politiques de différentes régions/pays partagent volontairement leur expertise et leurs bonnes pratiques afin de relever des défis communs. Il facilite l'harmonisation des politiques en aidant les participants à adapter les stratégies efficaces de leurs pairs à leur propre contexte national ou régional.
Mécanisme de la CE : Facilités d'appui aux politiques - Challenge (*Policy Support Facility (PSF) Challenge*)
- **Programmes de soutien** pour le suivi des recommandations en matière de politique d'accès ouvert Diamant, un cadre d'assistance structuré fournissant une expertise, des outils et un financement pour mettre en pratique les recommandations politiques.
Mécanisme de la CE : Facilités d'appui aux politiques - Open (*Policy Support Facility (PSF) - Open*)
- **Feuilles de route coordonnées**, servant de plans stratégiques synchronisés avec de multiples partenaires alignant leurs calendriers et jalons individuels pour l'accès ouvert Diamant. En tant que cadre unifié, les feuilles de route coordonnées évitent les doublons et garantissent l'harmonisation des politiques.
Mécanisme de la CE : feuilles de route ERA
- **Évaluations et analyses d'impact**, mécanismes de diagnostic garantissant la cohérence des différentes initiatives politiques en matière d'accès ouvert Diamant entre les régions et les pays, grâce à la collecte de données et à la consultation des parties prenantes.
Mécanisme de la CE : "Mieux légiférer" (*Better Regulation*)

Durabilité et héritage

Nous souhaitons mentionner plus particulièrement les résultats suivants d'ALMASI :

Laakso, M., & Taskin, Z. (2025). D1.1 Scoping Report on Non-for-profit Publishing Ecosystems. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18257718>

Rico-Castro, P., de Pablo Llorente, V., & Bonora Eve, L. (2026). Landscape Report on Diamond Open Access Publishing in Africa, Europe, and Latin America. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18377966> (ALMASI D4.1)

Paramètres de recherche

Dans le cadre de la transition vers le libre accès, l'édition en accès ouvert Diamant est confrontée à des défis liés à la fragmentation et aux disparités en matière de qualité des services, de visibilité et de pérennité. Pour répondre à ce problème, ALMASI a réuni 16 organisations issues de 10 pays répartis sur 3 continents, expertes en édition universitaire Diamant et la communication scientifique. Le projet a jusqu'à présent :

- Cartographie des écosystèmes d'édition à but non lucratif dans trois régions
- Recensement des ressources de formation disponibles
- Cartographie du paysage politique de la science ouverte dans le domaine de l'édition scientifique à but non lucratif dans trois régions
- Organisation de forums sur la politique d'accès ouvert Diamant:
 - Diamond Open Access Policy Forum - Inter-régional
 - #1 - 29 Octobre 2025
 - #2 - 30 Mars 2026
 - Diamond Open Access Policy Forum - Afrique
 - discussions en anglais 3 Mars 2026
 - discussions en français 5 Mars 2026
 - discussions en portugais 11 Mars 2026
 - Diamond Open Access Policy Forum - Europe 9 Mars 2026
 - Diamond Open Access Policy Forum - Amérique latine 20 Mars 2026

Identité du projet

NOM DU PROJET	Aligner et mutualiser les services d'accès ouvert Diamant à l'échelle internationale
COORDINATEUR	Fondation européenne de la science (ESF) – Adam Brandstetter-Kunc
CONSORTIUM	<ul style="list-style-type: none"> ● Fondation européenne de la science (ESF) ● African Journals Online (AJOL) ● Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ● Directory of Open Access Books (DOAB) ● Directory of Open Access Journals (DOAJ Fonden) ● Electronic Information for Libraries (EIFL) ● Fundación Española Para La Ciencia y La Tecnología (FECYT) ● Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA) ● Open scholarly communication in the European research area for social sciences and humanities (OPERAS) ● Public Knowledge Project (PKP) – Simon Fraser University (SFU) ● Redalyc - Universidad Autónoma Del Estado De México (UAMEX) ● SPARC Europe (SE) ● Federation of Finnish Learned Societies (TSV) ● University of Göttingen (UGOE) ● Université de Lorraine (UL) ● Institute of Regional Development (IRD)
PROGRAMME DE FINANCEMENT	HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01
DURÉE	36 mois
BUDGET	2 500 308,75 €
SITE WEB	https://almasiproject.org/
POUR PLUS D'INFORMATIONS	Contact : almasi@esf.org
POUR EN SAVOIR PLUS	https://zenodo.org/communities/diamondo
<p>Funded by the European Union</p>	<p><i>Ce bulletin de politique reflète uniquement le point de vue de l'auteur et la Commission européenne/REA n'est pas responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.</i></p>